

戦略的な違和感のデザイン：鉛筆を削れる音響機器

Shinnosuke Hirose
1234innnosuke@keio.jp
Keio University
Kanagawa, Japan
5322 Endo, Fujisawa
Shinya Fujii
fujii.shinya@keio.jp
Keio University
Kanagawa, Japan
5322 Endo, Fujisawa

Yuta Uozumi
uozm@keio.jp
Keio University
Kanagawa, Japan
5322 Endo, Fujisawa

Ryoho Kobayashi
kobayashi_r@obirin.ac.jp
Keio University
Kanagawa, Japan
5322 Endo, Fujisawa

Figure 1: アンプによって鉛筆が削られる様子

概要

本研究は、日用品を既存の音響機器に組み込むことで戦略的に違和感を導入し、日常的な行為と音楽表現を接続するインターフェイス設計手法を提示する。具体的には、アンプやミキサーのジャックソケットを鉛筆削りに置き換え、鉛筆を削る音を主要な入力信号として扱った。音響機器本来の外観や操作体系を維持することで、本デザインは日常動作として認識される行為を、標準的な音響入力として再文脈化し、ユーザーに全く新しい関わり方を促す。

* Both authors contributed equally to this research

This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

NIME '26, June 23–26, 2026, London, UK

© Copyright held by the owner/author(s).

従来の日用品を用いた音楽実践が、行為を音へマッピングしたり、物体を音源として転用したりしていたのに対し、本研究の新規性は、日用品本来の機能を保持したまま、それを既存の音楽的インターフェイスの内部に位置づけた点にある。本研究は新技術の提案を目的とするのではなく、機器の見た目と実際の動作との間に起きる認知のズレそのものを、設計資源として扱う。

プロトタイプの実験を通して、音楽的な期待と非音楽的な行為との間に生じる違和感が、来場者の能動的な関与を引き起こすことを観察した。この相互作用は、ほとんど説明を必要とせずに成立しており、本インターフェイスが複雑な説明なしでも参加を促すことができることを示している。本研究は、戦略的に違和感を新しいインターフェイスの設計要素として提案するものである。

Keywords

Modification, Musical Interface Design, Musical Repurposing of Everyday Objects

1 導入

古く、楽器とは音を鳴らすために設計された道具を指す言葉として用いられてきた。しかし現代の音楽実践においては、設計者の意図に関わらず、音を鳴らすことができるものが楽器として扱われるようになってきている。その過程で、日常にありふれた日用品が音楽の中に持ち込まれる事例も数多く見られるようになった。

日用品を音楽に取り込む実践は、その演奏方法およびインターフェイスのあり方によって、大きく二つの傾向に整理できる。一つは、日用品をそのままの使い方で扱い、日常的な行為から音楽を立ち上げる方法である。この場合、使用行為の複雑さや時間的推移が、そのまま音楽の構造を規定する。もう一つは、日用品の音や物質的特性に注目し、音の素材として用いる方法である。後者には、日用品を音楽素材として扱う実践と、日用品を既存の音楽形態の構成要素として再配置する実践が含まれる。

新しい音楽表現を志向する実践においては、前者のように日常的な行為から音楽を立ち上げる方法や、後者のうち音楽素材として日用品を扱う方法が多く試みられてきた。一方で、日用品を既存の音楽形態に組み込む実践は相対的に少ない。既存の音楽形態を参照する方法は、従来の演奏様式や音楽的理解が強く前提として作用し、差異が明確に生まれるものの、新しい音楽を生み出す手法としては慎重に扱われてきたと考えられる。

本研究はこの点に着目し、鉛筆削りという日用品を既存の音楽機器に組み込むことで生まれる、意図的な違和感を音楽体験のためのインターフェイスとして設計する手法を提案する。具体的には、アンプやミキサーといった音響機器を改造し、音響機器の外見および操作体系を保持したまま、鉛筆を削るという日用品本来の行為が演奏として成立する装置を制作した。本研究は、日用品を単に音の素材として扱うのでも、日常動作をそのまま音楽化するのでもなく、音響機器として振る舞いつつ、日用品として機能するという違和感を設計する点に特徴がある。本論文では、この実践を通じて、違和感をいかに音楽の体験のためのインターフェイスとして設計することができるのかを検討する。

2 背景と関連研究

本章では、本研究に関連する先行実践を、音楽インターフェイスの設計という観点から整理する。とくに、日用品が音楽の中でどのように扱われ、その際に行為や対象がどのようにインターフェイスとして機能してきたのかに注目する。

具体的には、日用品の音楽的活用の変遷を概観した上で、それらを用いて違和感やずれを生み出す手法を検討する。あわせて、本研究で対象となる、鉛筆削りと音響機器を用いた背景について整理する。これらを踏まえ、本研究が採用する設計の立場とその位置づけを明確にする。

2.1 標題音楽における日用品の活用

音楽に日用品が用いられた取り組みとして、タイプライター (Anderson, L. 1950)^[1]やパレード(Satie, E.1917)^[2]のような標題音楽が挙げられる。これらの標題音楽では、音楽は情景や物語、具体的な対象を描写・想起させることを目的として構成される。このとき日用品の音は、それ自体が音楽として聴かれるというよりも、外部の対象や出来事を指し示すための手段として機能していた。ここで重要なのは、日用品の音が音楽の内部に取り込まれてはいるものの、その意味は常に音楽の外部に依拠していた点である。すなわち、日用品の音は情景や物語を補強するための記号として扱われ、その音そのものを必要とされることは少なかった。このように、日用品は音楽の素材というよりも、音楽に意味を加えるものとして位置づけられていたと言える。

2.2 日用品の音と行為を用いた音楽実践

日用品によって構成される音楽実践は、標題音楽における情景描写のための日用品使用から、日用品が持つ音そのものや生成過程へと関心が移行する過程の中で成立してきた。この変化により、日用品の音は外部の対象を指し示す記号としてではなく、音楽を構成する要素として、その物質的特性や生成のプロセスごとに取り込まれるようになった。

日用品を音楽的に転用する試みには、少なくとも二つの異なる志向が見出せる。一つは日用品がもたらす日常的な動作や身体的所作に注目し、そこから音楽を立ち上げようとする立場であり、もう一つは日用品が持つ物質的特徴や音響的性質に注目し、それらを音楽の素材として扱おうとする立場である。これらは明確に分離された分類というよりも、日用品を音楽に取り込む際に、どの側面に重心を置くかという志向の違いとして理解できる。

musique concrète (Schaeffer, P. 1948)^[3]や Water Walk (Cage, J. 1959)^[4]は、いずれも日用品の音そのものを音楽として提示した点において、物質的特徴に注目する立場に強く関わっている。一方で、行為や状況を含めて音楽として提示するという側面も併せ持っており、いずれか一方に単純に位置づけられるものではない。このように、両義的な性格を持つものも多く見られる。

実験的な取り組みの中では日用品のどの側面を音楽的関心の中心に据えるかが、より意識的に選択されるようになる。日常的な動作や所作に重心を置く立場では、日用品を扱う行為そのものが音楽として構成される。たとえば、鉛筆で書く行為を通じて音を生成する Drawdio (Silver, J 2008)^[5] や、様々な職人技を演奏として捉える Experimentum Mundi (Battistelli, G. 1981)^[6]に見られるような実践では、日用品は音を生み出す物体であると同時に、日常的な行為を音楽へと結びつける媒介として機能している。ここでは、「日常から音楽が立ち上がる」という構造そのものが中心的な関心となっている。

一方で、日用品の物質的特徴に重心を置く立場では、日用品は主に音響的素材として扱われる。この立場における実践は、そのインターフェイスの形状において二つに分けられる。一つは、日用品の特性やそこから生じる現象に特化した形で、新しい楽器や装置を設計するアプローチである。たとえば、Pierre Berthet による Expirator (Berthet, P. 1990s)^[7]のように、掃除機

の構造や音響特性を活かした装置による音楽実践は、日用品固有の音響を前面に押し出す点に特徴がある。

もう一つは、日用品を用いて既存の楽器や音楽装置の形態を参照・模倣するアプローチである。ドラムや弦楽器といった既存の音楽形態を、日用品によって再構成する試みがこれにあたる。この方法は、既存の音楽的理解を参照点とすることで、日用品とのずれや差異を明確に提示できる可能性を持つ一方で、既存のイディオムに強く依存するため、新しい音響としては提示されづらかった側面もある。

本研究は、日用品の物質的特徴に注目する立場に位置づけられるが、日用品を単なる音素材として扱うことや、日用品の特性に最適化された新しい楽器を設計することを目的とはしていない。むしろ、既存の音楽形態を参照しつつ、日用品としての機能を保持したまま音楽に組み込むという点において、これまで十分に検討されてこなかったアプローチを再考するものである。

2.3 既存の音楽形態を模倣するアプローチ

日用品を用いた音楽実践の中には、ドラムや弦楽器、鍵盤楽器など、既存の音楽形態を参照し、それを日用品によって再構成するアプローチが存在する。この方法の利点は、第一に、それが音楽として理解されやすい点にある。既存の楽器形態や演奏様式を参照することで、演奏者や鑑賞者は、特別な説明を必要とせず、その行為を音楽的なものとして受け取ることができる。第二に、このアプローチは、既存の楽器との「違い」を明確に提示しやすい。日用品によって構成されたドラムや弦楽器は、形態や操作方法が既存の楽器を想起させる一方で、音色や反応、演奏感において差異を含む。その差異は、日用品という素材がもたらす制約や特性によって生じ、結果として既存の楽器との比較を通じて知覚される。

一方で、この種の実践は、実験音楽や新しい音楽表現の文脈においては慎重に扱われてきた側面もある。既存の音楽形態を模倣するという方法は、参照される演奏様式や音楽的理解が強く前提となるため、日用品の使用が単なる代替素材にとどまり、既存楽器の劣化コピーとして受け取られる可能性を含んでいる。そのため、多くの場合、日用品本来の用途や機能は消去され、音を生み出すための材料として再配置されるにとどまってきた。

こうした状況の中で、伊藤篤宏による Optron(伊藤篤宏 1996)^[8]は、既存の音楽形態を参照するアプローチを取りながらも、特異な位置を占める実践である。Optron は、蛍光灯をギターのように保持し、エフェクターを用いて演奏するという構成を持つ点で、明確に既存の楽器演奏の文脈を参照している。しかし同時に、蛍光灯は照明装置としての構造や機能を保持しており、その点灯や制御という本来の用途が、演奏行為と切り離されることなく併存している。

この実践において重要なのは、演奏という音楽的行為と、照明を制御するという日用品本来の行為が、時間的にも操作的にも同時に現れている点である。多くの模倣的アプローチでは、日用品は楽器として振る舞うために、その元の用途を失うか、不可視化される。しかし Optron においては、蛍光灯はあくまで蛍光灯であり続け、その機能が消去されることはない。この点において、Optron は、日用品を用いた既存音楽形態の模

倣が、必ずしも一方向的な転用に終わらないことを示している。

本研究は、このような Optron の実践に近い立場に位置づけられる。すなわち、既存の音楽形態を参照し、音楽として理解されやすい枠組みを引き受けつつも、日用品の元々の機能や目的を保持したまま音楽に組み込むというアプローチである。本研究における実践は、模倣そのものを目的とするのではなく、模倣という枠組みを通じて、演奏行為と日用品の機能が同時に成立してしまう状態を設計する点に特徴がある。

2.4 対象の検討

本研究において鉛筆削りを題材として選択した理由は、鉛筆を削る行為には、回転運動、摩擦、抵抗、素材の減少といった要素が含まれており、音や振動、時間的推移を伴う。この行為は視覚や触覚だけでなく聴覚とも密接に結びついており、結果として豊かな身体的経験を内包しているにもかかわらず、音楽的行為として扱われてきた例は少ない。

また、鉛筆削りは「穴」という構造を持つ点において、音響機器における入力インターフェイスと形態的な類似性を有している。この構造的共通性は、設計上の接合点として機能するだけでなく、使用者にとっても既存の理解を参照しやすい手がかかりとなる。本研究では、このような形態的・行為的な共通性を利用し、鉛筆削りという日用品を音楽インターフェイスの内部へと組み込むことを試みる。

3 方法

3章では、本研究における音楽インターフェイスの設計思想と、その思想を具体化するための実装手法、ならびに三つの実践例について述べる。本研究は、鉛筆削りという日用品を音楽的に転用する実践を通じて、既存の音響機器に音以外の行為を組み込み、その外見や基本構造を保ったまま新しい音楽体験を生み出すインターフェイス設計を探るものである。そのため本章では、まず設計の根幹となる考え方を明確にした上で(3.1)、それをどのように実装として成立させたかを説明し(3.2)、最後に複数回の制作・改良を通じて得られた知見を実践例として示す(3.3)。

3.1 設計思想

本研究における設計は、新しい入力手法や音響技術を発明することを目的とするものではない。むしろ、既存の音響機器がすでに持っている外見、操作体系、理解の枠組みを保持したまま、音楽以外の目的を持つ行為を組み込むことによって、音楽体験の理解や意味づけがどのように変化するかを探る点に主眼がある。

この設計思想は、以下の三つの条件を同時に満たすことを基本方針としている。

第一に、異なる目的を持つ機能を追加することである。本研

究では、音響機器に対して「音を入力・制御する」とことは異なる目的を持つ行為として、鉛筆を削るという日用品的な行為を組み込んでいる。このように、音楽のために設計された行為ではない操作を導入することで、装置全体の性格が単なる楽器や入力装置へと回収されることを避ける。

第二に、外見を極力変化させないことである。音響機器の筐体や配置、操作子の見た目を保つことで、演奏者や鑑賞者は、既存の知識や経験を参照しながら装置に向き合うことになる。その結果、行われている操作や生じる音が、その期待とのズレが生まれ、違和感や戸惑いが体験の一部として立ち上がる。

第三に、操作体系を可能な限り維持することである。本研究で制作した装置では、改造によって既存の操作が無効化されるのではなく、音量調整や音色変化といった音響機器本来の操作が引き続き機能するよう設計されている。従来の操作が新しい装置にも適用されることで、完全に理解できないものではないという感触を与える。

これら三つの条件を同時に満たすことで、本研究の装置は、日用品を単に音源や素材として用いるのではなく、異なる目的を持つ行為と音楽的操作が同一の場で併存する状態を作り出す。その結果、音響機器と日用品のいずれにも完全には回収されない装置が成立し、音楽体験における理解や解釈の枠組みが揺さぶられる。

本研究における設計思想は、こうしたずれや不一致を解消することではなく、あらかじめ組み込まれた条件として保持することにある。演奏の中で音楽的であることと、日常的であることが同時に成立し続ける状態を維持することが、本実践における設計の核心である。

3.2 実装手法

本研究では、3.1 章で示した三つの条件を同時に満たすために、既存の音響機器の内部構造を利用しつつ、鉛筆削りの機構を組み込む実装を行った。まず、異なる機能の付加として、鉛筆削りの挿入口を音響機器のフォンジャックに置き換える構成を採用した。フォンジャックは本来ケーブル接続のためのインターフェイスであるが、「差し込むことで機能する穴」という構造を持つことで、鉛筆削りの挿入口と親和性が高い。(図 2)この置換によって、音響機器の外見やインターフェイス配置を大きく変えることなく、鉛筆を差し込み回転させるという行為を装置内部に組み込むことが可能となった。鉛筆を削る際に生じる音は、鉛筆削り機構に取り付けたピエゾ素子によって振動として取得される。接触や摩擦に由来する振動を直接入力することで、削る行為と音の対応関係を明確に保つ構成とした。取得された信号は、元の音響機器の入力回路に接続され、既存の操作体系によって変化させることができる。(図 3)

また、筐体の外装や操作子の配置は可能な限り変更せず、音量調整や音色変化といった従来の操作体系がすべて有効に機能するよう設計した。これにより、演奏者は装置を既存の音響機器として理解し、従来の操作手法を適用したまま演奏を行うことができる。一方で、実際の音の生成には鉛筆を削るという行為が深く関与しており、操作の過程で外見と機能の差異が明確に立ち現れる。

このように本実装は、外見や操作の理解可能性を維持しながら、音楽のために設計されていない行為を音楽体験の中に組み込むことを目的として構成されている。

Figure 2: フォンジャックと鉛筆削りの形状比較

Figure 3: System diagram before and after modification

3.3 実装 (Prototypes)

本節では、前節までに述べた設計思想および実装手法に基づいて制作した三つの実践例を示す。これらはいずれも、既存の音響機器の外見と操作体系を保持したまま、鉛筆削りという音楽外の行為を内部に組み込むことを共通の方針としている。一方で、鉛筆削りの方式(手回し式/電動式)や接合する音響機器(アンプ/ミキサー)の違いにより、演奏時の身体的関与や音楽的振る舞いには差異が生じた。以下では、それぞれの実践について、使用機材、実装の概要、および演奏時に観察された特徴を記述する。

3.3.1 一号機：手回し式鉛筆削り+ギターアンプ

一号機では、手回し式鉛筆削りをギターアンプ Louis LGA 35DSP に接合した。(図 4)フォンジャックを鉛筆削りの挿入口として置換し、削る際に生じる振動をピエゾ素子で取得してアンプ入力に接続している。手回し式であるため、削る際の「ため」や動作の間隔がそのまま音の発生タイミングに反映され、削る行為の身体的リズムが音楽のリズムとして現れた。また、アンプに備わる歪みやトーン調整が容易であり、削る動作と並行して音色を変化させることが演奏の一部となった。構造的には、鉛筆削り機構とスピーカーが同一筐体内に存在するためハウリングが起こりやすく、削る動作の合間を埋めるようにハウリングが発生する点が観察された。

Figure 4: 一号機全体像/演奏時/削りカスの様子

3.3.2 二号機：電動鉛筆削り+ギターアンプ

二号機では、電動鉛筆削りを複数台のギターアンプ Fender Frontman に接合した。(図 5) 本実践では複数台のアンプを用い、電動鉛筆削りの振動をピエゾ素子で取得して各アンプの入力に接続している。電動機構により、削る行為は一定速度で持続的に行われ、連続した音色による演奏が可能となった。この構成では、鉛筆を削る行為そのものよりも、アンプの音量やトーン操作が前景化し、音楽的变化は主に筐体側の操作によって制御された。また、複数のアンプを同時に使用することで、複数の鉛筆を並行して削ることが可能となり、持続音にレイヤー構造を与える演奏が行われた。

Figure 5: 二号機全体像/演奏時

3.3.3 三号機：手回し式鉛筆削り+ミキサー

三号機では、手回し式鉛筆削りをアナログミキサー YAMAHA PM-210 に接合した。(図 6) 複数の鉛筆削りをそれぞれ独立した入力チャンネルに接続し、削る際の振動を個別に扱える構成としたことで、演奏者はどの鉛筆削りを使用するかを選択しながら演奏を行うことができた。また、本実践ではスピーカーを筐体外部に配置しているためハウリングは発生せず、鉛筆削りそのものの摩擦音や振動音が明瞭に出力された。フェーダーやイコライザー操作を通じて削り音を音響素材として調整することが可能となり、削る行為と音響処理を並行して行う演奏が成立した。

Figure 6: 三号機 全体像/演奏時

4 パフォーマンス・展示と観測

本章では、前章までに示した装置を用いて行った展示およびパフォーマンス実践を通じて得られた観察とフィードバックをもとに、本研究がどのような音楽体験を生み出したのかを記述・分析する。

本研究における評価は、定量的なユーザスタディや比較実験によるものではなく、実際の展示空間における参与観察、来場者の反応、演奏者自身の実践的省察を中心とした質的な方法に基づいている。これは、実践に基づく研究 (practice-based research) に位置づけられるものである。具体的には二つの展示の場を通じて観察を行った。これらの場は、来場者の属性、展示環境、装置との距離感が大きく異なっており、それぞれにおいて異なる反応や体験のされ方が観察された。本章では、これらの差異を踏まえつつ、どのような理解や行為が引き起こされたのかを整理する。以下では、まず各展示の概要と環境について述べ(4.1)、次に印象的であった来場者の反応やフィードバックを整理し(4.2)、最後にそれらを横断的に分析する(4.3)。

4.1 展示とパフォーマンスの概要

本研究で制作した装置は、展示および来場者参加型の実践を通じて評価する。展示は二度行い、それぞれ異なる環境と来場者層のもとで実施した。

一度目の展示は、学内で開催された二日間であり、複数台の一号機および二号機を会場内に配置した。あわせて大量の鉛筆を用意し、さらに通常の鉛筆削りをいくつか設置することで、来場者が鉛筆削りという行為そのものを参照しながら装置を理解できる構成とした。(図 7) 来場者には実際に鉛筆を手渡し、簡易的な説明を行った上で、装置を用いた演奏体験を促した。学内展示という性質上、音楽やメディアアートに関心を持つ来場者が多く、二日間を通じて多くの参加者が装置に触れ、演奏を試みる様子が観察された。

二度目の展示は、三日間かけて行われた。この展示では、一号機および三号機を用い、屋外環境に対応した構成を採用した。屋外展示であることを踏まえ、アンプはスタンドに固定する形で設置し、安定した演奏が可能となるよう配慮した。(図 8) また、鉛筆置き場を明確に設け、通りがかりの来場者にも鉛筆を手に取り、削る行為に参加しやすい構成とした。

この展示は、都市の中心部という立地の特性もあり、学内展示と比べてより幅広い層の来場者が訪れた。音楽やアートの専門的な文脈を必ずしも共有しない来場者も多く、装置に対する理解や反応のされ方において、学内展示とは異なる様相が見られた。この二つの展示環境の差異は、後述する観察および評価において重要な比較軸となっている。

Figure 7: 屋内での展示の様子

Figure 8: 屋外での展示の様子

4.2 観察された反応と参加の様子

展示を通じて観察された反応としてまず挙げられるのは、演奏の開始が比較的スムーズに行われていた点である。来場者に対しては、「鉛筆を差し込む」という行為を最初に提示するのみで、詳細な操作説明を行わなくても、多くの場合そのまま演奏へと移行する様子が見られた。特に屋外で行われた象の鼻パークでの展示では、幼い子供が、鉛筆を削る行為を通じて音を出す場面も複数確認された。(図9)これらの事例から、本実践においては、装置の操作方法が言語的な説明に強く依存せず、直感的に操作をさせることに成功していたことが窺える。

また、本実践では音響機器そのものだけでなく、鉛筆および鉛筆削りという対象自体にも強い関心が向けられていた。鉛筆は多くの来場者にとって日常的かつ経験的に馴染みのある道具であり、展示空間において懐かしさや親しみを喚起する存在として機能していたと考えられる。そのため、音楽装置としての理解に先立ち、「鉛筆を削る」という行為そのものが注目され、体験の入口として作用していた。

一方で、来場者の多くは、アンプに鉛筆を差し込む、あるいは鉛筆削りが音響機器の内部に組み込まれているという状況に対して、最初は戸惑いや違和感を示す反応を見せていた。しかし、この異質さこそが来場者の関心を強く惹きつけ、装置に近づき、試行的に操作を行う動機となっていた。来場者はそれぞれ異なる問いや解釈を持ちながら体験を進めており、作品との関わり方が一様でない点が印象的であった。

さらに、鉛筆削りという行為自体が老若男女を問わず共有可能な経験であるため、世代の異なる来場者が同じ行為を楽しむ様子が観察された。学内展示においても、屋外展示においても、年齢や音楽経験の有無にかかわらず、多様な来場者が鉛筆を削る行為に参加していた点は特徴的である。

加えて、2度目の展示では、言語的な説明が十分に通じない異なる国籍と思われる来場者に対しても、行為そのものが伝わり、演奏が成立する場面が複数確認された。鉛筆を差し込み、削るという行為が視覚的・身体的に理解可能であったことは、本実践が言語に依存しない形で体験を共有できるインターフェイスとして機能していたことを示唆している。

Figure 9: 幼い子供による演奏の様子

4.3 設計思想と体験構造の対応

本節では、展示およびパフォーマンスを通じて観察された反応を、3.1章で示した三つの設計思想との対応関係から分析する。

まず、異なる機能の付加によって、来場者の関心を喚起する主要な要因として機能していた。アンプに鉛筆を差し込み、削るという行為は、音楽装置に対する通常の期待から逸脱しており、多くの来場者が最初に戸惑いや違和感を示していた。しかし、この違和感は体験を拒否する方向には働かず、むしろ装置に近づき、操作を試みる動機として作用していた。鉛筆を削るという行為が音楽以外の目的を持つものであるがゆえに、来場者は音を出すこと自体よりも、行為の意味や構造に注意を向けるようになり、結果として体験への関与が深まったと考えられる。

次に、外見を変化させない設計は、体験への認識と差異の明確化の両立に寄与していた。装置は外見上、従来のアンプやミキサーとして認識されるため、来場者は既存の知識や経験を前提に装置を理解しようとする。その一方で、実際の操作において鉛筆を削るという行為が要求されることで、外見と機能の差異が顕在化し、驚きや違和感が生じる。この構造は、既存文脈の参照とその裏切りを、音響機器の改造という手法によって具体化したものと捉えられる。

さらに、既存の操作体系の保持は、言語的説明に依存しない体験の成立に大きく寄与していた。展示では、鉛筆を差し込むという行為を提示するのみで、多くの来場者が自発的に演奏を開始していた。特に屋外展示において、幼い子供や音楽経験の少ない来場者が装置を操作できていた点は、操作体系が直感的に理解可能であったことを示している。アンプやミキサーの操作がそのまま有効であることにより、来場者は既存の知識や経験を援用しながら体験に参加することができた。

これら三つの条件が同時に成立することで、本実践では、戸惑いと理解、異質さと親しみやすさが共存する体験構造が生み出されていたと考えられる。鉛筆という身近な道具が喚起する親しみと、音響機器という強い文脈、そして両者の間に生じる差異が、来場者ごとに異なる解釈や関わり方を誘発していた。

以上の分析から、本研究で提案した設計思想は、既存の理解とのずれを体験の中で意図的に立ち上げ、それを音楽体験として共有可能な形に変換する枠組みとして機能していたといえる。

5 考察

本研究は、鉛筆削りの音楽的転用という具体的な実践を通じて、既存の音響機器に音楽以外の目的を持つ行為を組み込み、外見および操作体系を保持したまま再構成するというインターフェイス設計のあり方を提示した。

展示およびパフォーマンスでの観察からは、鉛筆を差し込み削るという行為が、アンプやミキサーといった既存の音響機器の外見や操作文脈を参照点とすることで、特別な説明を伴わずに演奏として受容されていたことが確認された。一方で、その行為が本来の用途とは異なる形で行われることで、来場者

に戸惑いや違和感を生じさせ、それが関心や解釈を誘発するインターフェイスとなっていた。このことは、本研究で採用した設計手法が、理解を助ける参照枠と、差異を際立たせる構造を同時に成立させていたことを示している。

本研究の特異性は、日用品を音楽の素材として用いる点そのものではなく、異なる目的を持つ対象同士を、互いの目的を保持したまま接合している点にある。鉛筆削りは依然として鉛筆を削る装置であり、音響機器は依然として音を制御・増幅する装置である。いずれか一方の目的に回収されるのではなく、両者が併存することで、装置全体は楽器とも日用品とも言い切れない状態を保ち続ける。この不安定さこそが、体験における意味の揺らぎを生み出している。

加えて、本研究の実践において特徴的なのは、音響機器の外見を残したまま鉛筆が削れるという点である。本研究で制作した装置は、新しい楽器としての外見を獲得しているわけではなく、むしろ既存の音響機器としての外見や操作体系に強く依拠している。この点において、本研究は、見立てを明示的に用いる実践とは異なる性質を持つ。たとえば Optron においては、蛍光灯をギターになぞらえるという見立てが、演奏の枠組みとして前景化されている。一方で本研究では、アンプやミキサーがそのままアンプやミキサーとして存在し続けることで、装置自体は通常の音響機器のように振る舞う。この擬態的な状態の中で、鉛筆削りの行為が演奏として成立してしまう点に、本研究固有の特徴がある。

一方で、本研究で示された知見は、特定の素材や行為から一般化できるものではない。鉛筆削りが持つ身体性や共有された使用経験、音響的特性は、この実践に強く依存している。そのため、本研究の設計手法が他の日用品や他の行為において同様の効果をもたらすとは断定できない。しかし、音楽と非音楽、演奏と行為といった境界で生じる違和感が新しいインターフェイスとして捉えることができると示した点において、本研究は一つの具体例を提示している。

以上より、本研究は、日用品の音楽的転用をめぐる既存の実践に対し、音響機器の外見や操作体系を「音楽として理解される条件」そのものとして再利用するという視点を加えるものである。これは特定の装置や素材に依存した提案ではなく、音楽体験の理解や意味づけがどのように成立してしまうのかを、設計の問題として捉え直すための、一つの実践的枠組みとして位置づけられる。

6 結論

本研究は、鉛筆削りの音楽的転用という具体的な実践を通じて、既存の音響機器に音楽以外の行為を目的とした機能を組み込み、外見および操作体系を保持したまま再構成することで、違和感をインターフェイスとして扱う方法を提案した。また、パフォーマンスと展示の実践を通じてこれらの内容を検討した。展示およびパフォーマンスにおける観察からは、鉛筆を削るという音楽外の行為が、音響機器の外見や操作文脈を参照点とすることで、違和感や戸惑いを生み、それが体験への関与や解釈を促すインターフェイスとなっていた。このことは、本研究で採用した設計手法が、インターフェイスとして違和感を設計することができていたことを示唆している。

ただし、本研究で得られた知見は、鉛筆削りという具体的な行為と、その文化的・身体的な背景に強く依存しており、他の日用品や行為に一般化できるものではない。本研究が提示したのは、完成された設計理論ではなく、日用品と音響機器の境界、音楽と日常の境界が、設計によって一時的に揺さぶられることを示す一つの実践例である。

本研究が示した視点は、今後、異なる日用品や行為、異なる設計条件のもとで再検討されることで、別様の音楽体験や解釈を生み出す可能性がある。その意味で、本研究は、音楽インターフェイスを設計する際に、音そのものだけでなく、行為の位置づけや理解のされ方に着目するための出発点として位置づけられる。

謝辞

本研究・作品制作にあたり、多くの方々のご支援とご協力をいただきました。研究および制作の過程において、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任講師 魚住勇太先生、小林良穂先生、慶應義塾大学環境情報学部 藤井進也准教授には、音楽表現および研究構成に関して研究全体にわたる継続的なご指導をいただきました。ここに深く感謝申し上げます。また、制作および実演において議論や技術的サポートを通じて支えてくれた研究室の学生の皆さんにも感謝します。

倫理規範

本研究は、公開展示およびパフォーマンスの形式で実施され、来場者が制作した装置を自由に操作・体験することを前提としている。参加はすべて任意であり、参加者に対して金銭的またはそれに準ずる報酬は提供していない。展示会場においては、本作品が芸術研究の一環として制作されたものであり、体験の様子が研究の観察対象となりうることを、口頭および展示文脈を通じて説明した。

本研究では、個人を特定可能な情報の収集は行っていない。来場者から得られた反応やフィードバックは、個人が特定されない形で記述され、特定の個人の発言や行動を分析対象とすることは避けている。また、分析に用いた観察内容は、全体的な傾向や質的な印象に限定しており、音声・映像・写真等の記録については、明示的な許可を得た場合を除き、研究分析の目的では使用していない。

展示に用いた装置は、一般来場者が安全に操作できるよう設計されており、身体的な危険が生じないよう配慮した。公共空間での展示においては、未成年者の参加が保護者の同意および立ち会いのもとで行われるよう留意した。

本研究は、特定の脆弱な集団を対象とした調査や、身体的・心理的負担を与える実験、ならびに研究目的を隠した欺瞞的な手法を含まない。以上の点を踏まえ、本研究は、実践に基づく芸術研究および人間と技術の相互作用に関する研究において一般的に求められる研究倫理の基準に則って実施されたものである。

参考文献

- [1] Anderson, L. (1950). *The Typewriter*. New York.
- [2] Satie, E. (1917). *Parade*. Ballets Russes.
- [3] Schaeffer, P. (1948). *Étude aux chemins de fer*. Paris: RTF.
- [4] Cage, J. (1959). *Water Walk*. New York.
- [5] Silver, J. (2008). *Drawdio: A musical pencil*. MIT Media Lab.
- [6] Battistelli, G. (1981). *Experimentum Mundi*. Ricordi.
- [7] Berthet, P. (1990s). *Expirator*. Sound installation.
- [8] 伊藤篤宏. (1996-). *Optron series*.

映像資料

一号機作品映像

Figure 10 :一号機演奏の様子

<https://youtu.be/0GfCZJCEplk>

11月 ORF アーカイブ

Figure 11:ORF での演奏の様子

<https://youtu.be/7NIWqJy0cNk?si=r42AuQ8qWk6MFnvG>

12月象の鼻アーカイブ 1

Figure 12 :象の鼻パークでの展示の様子

https://youtu.be/eV49rX_OjIQ

12月象の鼻アーカイブ 2

Figure 13: 象の鼻パークでの展示の様子2

<https://youtu.be/gpj2Z3dieDw>